

YAQIN SHARQ MINTAQASIDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH SHAROITIDA TURKIYA-ISROIL MUNOSABATLARIDAGI O'ZGARISHLAR

Azimov Habibulloxon Yakubovich

TDSHU "Xalqaro munosabatlar" kafedrasida katta o'qituvchisi,
siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, PhD

Annotatsiya. Maqolada Yaqin Sharq mintaqasida xavfsizlikni ta'minlash sharoitida Turkiya-Isroil munosabatlari tarixi va o'zgarishlar tahlil qilingan. Unda ikki davlatning aloqalar tarixi, strategik manfaatlari, siyosiy va iqtisodiy aloqalaridagi o'zgarishlar, shuningdek, ularning mintaqaviy xavfsizlikka ta'siri tahlil qilinadi. Turkiya va Isroilning diplomatik va xavfsizlik siyosatlari, shuningdek, xalqaro siyosatdagi o'zaro ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar. Turkiya-Isroil munosabatlari, Yaqin Sharq xavfsizligi, strategik hamkorlik, diplomatik aloqalar, mintaqaviy barqarorlik, xavfsizlik siyosati

Annotation. The article analyzes the history and changes in Turkish-Israeli relations in the context of ensuring security in the Middle East region. It analyzes the history of relations, strategic interests, changes in political and economic relations of the two countries, as well as their impact on regional security. The diplomatic and security policies of Turkey and Israel, as well as their interaction in international politics, are discussed.

Keywords. Turkish-Israeli relations, Middle East security, strategic cooperation, diplomatic relations, regional stability, security policy

Аннотация. В статье анализируется история и изменения турецко-израильских отношений в контексте обеспечения безопасности в регионе Ближнего Востока. Анализируется история отношений, стратегические интересы, изменения в политических и экономических отношениях двух стран, а также их влияние на региональную безопасность. Обсуждается дипломатическая и политика безопасности Турции и Израиля, а также их взаимодействие в международной политике.

Ключевые слова. Турецко-израильские отношения, безопасность Ближнего Востока, стратегическое сотрудничество, дипломатические отношения, региональная стабильность, политика безопасности

KIRISH

Yaqin Sharq mintaqasi har doim dunyoning madaniy va siyosiy "qaynoq nuqtalaridan" biri bo'lib, ilohiy dinlarning vujudga kelgan markazi, qadimiy sivilizatsiyalar beshigi sifatida e'tirof etiladi. XX asr boshlarida mintaqada milliy davlatlarning shakllanishi bilan uning siyosiy xaritasi tubdan o'zgarib, Usmonli imperiyasining parchalanganidan so'ng, bu hududda yangi mustaqil davlatlar vujudga keldi. Mazkur geosiyosiy transformatsiyalar natijasida Yaqin Sharq dunyo siyosiy kuch markazlarining manfaatlari to'qnashadigan muhim mintaqaga aylana boshladi. Mintaqaning boy yer osti va yer usti resurslari ba'zi davlatlar uchun iqtisodiy farovonlik manbai bo'lgan bo'lsa, ayrimlari uchun esa siyosiy beqarorlik va tanazzulga olib keluvchi omilga aylandi. So'nggi ellik yil ichida mintaqada yuz bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar shuni ko'rsatmoqdaki, mafkuraviy qarama-qarshiliklar, diniy-mazhabiy nizolar, etnik va diniy guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlar tobora kuchayib bormoqda.

2011-yilda Shimoliy Afrikada boshlangan va keyinchalik Yaqin Sharq mintaqasiga ham yoyilgan "Arab bahori" jarayonlari mintaqaning geosiyosiy muhitiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu xalq harakatlari mintaqadagi xavfsizlik muammolarini yanada chuqurlashtirdi va davlatlararo munosabatlar dinamikasini keskin o'zgartirdi. Jumladan, Turkiya va Isroil o'rtasidagi munosabatlar ham ushbu voqealar fonida jiddiy sinovlarga duch kelib, keskinlashuv fazasiga o'tdi. Shunday bir sharoitda mintaqada xavfsizlikni ta'minlash masalasi ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Bu kontekstdan kelib chiqib aytish mumkinki, Turkiya va Isroil o'rtasidagi

siyosiy aloqalar yangi xavfsizlik arxitekturasi shakllanishida muhim omillardan biri sifatida maydonga chiqmoqda[1].

Yaqin Sharq mintaqasida Turkiya va Isroil strategik ahamiyatga ega bo'lgan ikki yetakchi davlat sifatida ajralib turadi. Turkiya – NATO a'zosi bo'lishi, qulay geostrategik joylashuvi hamda boy tarixiy merosi bilan mintaqaviy siyosatda faol rol o'ynaydi. Isroil esa yuqori texnologik rivojlanishi, harbiy qudrati hamda AQSh bilan yaqin ittifoqchilik aloqalari orqali geosiyosiy muvozanatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Har ikkala davlat ham Yaqin Sharqda xavfsizlikni ta'minlash, terrorizmga qarshi kurash va energetika sohasida muhim o'rin tutadi.

Shu bilan birga, Turkiya va Isroilning tashqi siyosatdagi ustuvor yo'nalishlari ba'zi hollarda bir-biriga zid bo'lib, bu holat mintaqaviy muvozanatga bevosita ta'sir qiladi. So'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ushbu ikki davlat Yaqin Sharqda dinamik kuchlar sifatida bir vaqtning o'zida ham hamkor, ham raqib sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu murakkab va ko'p qirrali munosabatlar mintaqa xavfsizligining shakllanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — Yaqin Sharq mintaqasida mavjud xavfsizlik tahdidlarini tahlil qilish jarayonida Turkiya va Isroil o'rtasidagi siyosiy, harbiy va diplomatik aloqalarning o'rnini aniqlab berishdan iborat. Maqolada ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik va ziddiyatlarning mintaqaviy barqarorlikka ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, tarixiy taraqqiyot va zamonaviy tendensiyalar asosida Turkiya-Isroil munosabatlarining xavfsizlik sohasidagi strategik pozitsiyalari tahlil qilinadi. Shu asosda kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hamkorlik istiqbollari hamda mavjud xavf-xatarlarga qarshi umumiy choralar baholanadi.

Tadqiqotda sifatli tahlil (qualitative analysis) metodologiyasidan foydalanilgan bo'lib, tarixiy va siyosiy yondashuvlar orqali Turkiya-Isroil munosabatlarining Yaqin Sharq xavfsizlik tizimidagi o'rnini yoritib berilgan. Maqolada tarixiy evolyutsiya, geosiyosiy manfaatlar, xavfsizlik tahdidlari va energetika sohasidagi o'zaro aloqalar chuqur tahlil qilingan. Bundan tashqari, solishtirma tahlil (comparative approach) orqali ikki davlatning turli davrlardagi siyosiy pozitsiyalari qiyoslab o'rganilgan. Tadqiqot davomida mintaqa xavfsizligi bo'yicha yetakchi olimlar — Shlomo Brom, Graham Fuller, Ahmet Davutoğlu, Mustafa Aydın, Ömer Taşpınar kabi mutaxassislar va aqliy markazlarning ilmiy qarashlariga tayangan holda xulosalar chiqarilgan.

ASOSIY QISM

Aslida, turklar va yahudiylar o'rtasidagi aloqalar uzoq tarixiy ildizlarga ega. Tarixiy manbalarga nazar tashlansa, turklar va yahudiylar o'rtasida jiddiy kelishmovchilik yoki to'qnashuvlar deyarli bo'lmagani ayon bo'ladi. 1492-yilda Ispaniya qirolichasi Izabella tomonidan e'lon qilingan "Al-Hamra farmoni"[2] (Decreto de la Alhambra)ga ko'ra, Ispaniya va Portugaliyadagi yahudiylar o'z dinlaridan voz kechish yoki mamlakatni tark etish talabi bilan duch kelgan edilar. Natijada, Pireney yarim orolidan ko'plab sefardiy yahudiylar Usmonli imperiyasi hududiga ko'chib o'tgan. Ular "ahl az-zimma" maqomida, ya'ni jizya solig'i to'lovchi g'ayridin fuqarolar sifatida, Usmonli davlatining huquqiy tizimi doirasida yashash imkoniga ega bo'lganlar.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tarixiy jarayonlar davomida musulmon davlatlarida yashagan yahudiy diasporasi nisbatan barqaror va murosaga asoslangan ijtimoiy-siyosiy sharoitda hayot kechirgan. Jumladan, zamonaviy Turkiya va Eron hududlarida ham yahudiy jamoalari uzoq vaqt davomida diniy bag'rikenglik siyosati doirasida muhim huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishgan. Ayniqsa, Usmonli imperiyasi davrida yahudiy jamoalari o'z diniy, ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatlarini erkin amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Eron tarixida ham ayrim davrlarda yahudiylar uchun shunga o'xshash imkoniyatlar mavjud bo'lgan. Mazkur omillar yahudiylarning musulmon sharqidagi jamiyatlarda nisbatan xavfsiz va madaniy jihatdan rivojlanishiga zamin yaratgan[3].

Turkiya va Isroil o'rtasidagi zamonaviy diplomatik munosabatlar ham chuqur tarixiy ildizlarga tayanadi. Har ikki davlat o'rtasidagi aloqalar turli bosqichlarda turlicha tus olgan bo'lsa-da, ular hech qachon to'liq uzilmagan. 1949-yil 28-mart kuni Turkiya tomonidan Isroil davlati rasman tan olingan va oradan ko'p o'tmay, 1950-yil 7-yanvarda Turkiyaning Isroildagi birinchi diplomatik vakolatxonasi rasmiy faoliyatini boshlagan[4]. Ushbu bosqich ikki davlat o'rtasidagi rasmiy diplomatik aloqalarning mustahkamlanishida muhim qadam bo'lgan.

1950–1960-yillarda Turkiya va Isroil o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va texnik hamkorlik bosqichma-bosqich rivojlanib bordi. Biroq 1967-yildagi Arab-Isroil urushi (Olti kunlik urush) hamda 1973-yildagi “Yom Kippur” urushidan so'ng, arab davlatlarining bosimi ostida Turkiya Isroil bilan diplomatik aloqalar darajasini elchi maqomidan past darajaga tushirishga majbur bo'ldi. 1980-yilda Isroilning Quddus shahrini poytaxt sifatida e'lon qilishi Anqara tomonidan keskin tanqid qilindi va bu holat diplomatik munosabatlarning ikkinchi kotib darajasigacha pasayishiga olib keldi.

Shunga qaramay, 1990-yillarning o'rtalaridan boshlab ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz bera boshladi. Ayniqsa, 1996-yilda imzolangan harbiy hamkorlik to'g'risidagi bitim munosabatlarning yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qildi. Bu davrda mintaqada Turkiya tomonidan dushman davlat sifatida ko'rilgan Suriya (Baas rejimi) va Yunoniston o'rtasidagi harbiy yaqinlashuv fonida, Turkiya Isroil bilan strategik hamkorlikni kuchaytirishga qaror qildi.

Turkiya-Isroil munosabatlarida eng katta bahs-munozaralarga sabab bo'lgan masalalardan biri harbiy sohadagi hamkorlik bo'ldi. 1994-yilda ikki davlat havo kuchlari o'rtasida harbiy ta'lim bo'yicha dastlabki kelishuv imzolangan bo'lsa, 1996-yilda “Harbiy ta'lim va hamkorlik to'g'risidagi bitim” kuchga kirdi. Shu yilning o'zida Turkiya Qurolli kuchlari Bosh shtabi rahbari Ismoil Haqqi Karadayi Isroilga rasmiy tashrif bilan borgan va shu tariqa Isroilni ziyorat qilgan ilk turk harbiy rahbariga aylangan.

Isroil tomoni Turkiya uchun dolzarb bo'lgan xavfsizlik tahdidlari, xususan, Kurdiston Ishchilar Partiyasi (PKK)ga qarshi kurashda ham yaqin hamkorlikni amalga oshirgan. Bu yo'nalishdagi hamkorlik natijalari o'zining aniq ifodasini 1998-yilda PKK yetakchisi Abdulla O'jalonning Suriyadan chiqarilishi va keyinchalik AQSh hamda Isroil razvedka xizmatlarining ko'magi bilan Keniyada qo'lga olinishi kabi voqealarda topgan.

Adolat va taraqqiyot partiyasi (AKP) hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng, Turkiya-Isroil munosabatlari yanada murakkab va o'zgaruvchan tus ola boshladi. Har ikki davlat o'rtasida iqtisodiy va harbiy sohalarida hamkorlik davom etgan bo'lsa-da, siyosiy darajadagi keskinliklar va ziddiyatlar muntazam yuzaga kelib turgan. Ayniqsa, 2008-yildagi G'azo sektori bilan bog'liq vaziyat va 2010-yilda yuz bergan “Moviy Marmara” hodisasi ikki davlat o'rtasida diplomatik inqirozga yo'l ochdi.

Rajab Toyyib Erdog'an rahbarligida Turkiya tashqi siyosatida Falastin masalasi ustuvor mavqega ega bo'lib bordi. Erdog'anning Isroilga nisbatan keskin bayonotlari bu siyosiy yo'nalishni yanada kuchaytirdi. Xususan, u Isroilning mintaqadagi siyosatini tanqid qilib, uni “terror davlati” sifatida atagan[5]. Biroq, AKP tashqi siyosatida realpolitik (haqiqatga asoslangan) yondashuv ham muhim o'rin egallaydi. Energetika, savdo va texnologiyalar sohasidagi o'zaro manfaatlar fonida ikki tomonlama aloqalar asta-sekin tiklana boshladi. Bu jarayonda AQShning diplomatik roli va mintaqadagi geosiyosiy dinamikalar ham muhim omil sifatida namoyon bo'ldi[6].

“Moviy Marmara” voqeasidan so'ng keskinlashgan munosabatlar 2016-yilda yana jonlana boshladi. O'sha yili ikki davlat o'zaro diplomatik aloqalarni tiklash bo'yicha bitim imzoladi. Bu kelishuv energetika va gumanitar yordam sohalarida hamkorlikni qayta yo'lga qo'yish imkonini berdi. 2022-yilda esa diplomatik aloqalar elchilar darajasida to'liq tiklanib, ikki tomonlama munosabatlarda yangi bosqich boshlandi.

Turkiya-Isroil munosabatlarining normallasuvi mintaqaviy xavfsizlik, energetika va iqtisodiy manfaatlar bilan izohlanadi. Bunda Turkiya Falastin masalasidagi an'anaviy pozitsiyasidan voz kechmagan holda, amaliy manfaatlar asosida harakat qilmoqda. Isroil esa Sharqiy O'rta yer dengizi gaz loyihalarida Turkiyani strategik hamkor sifatida ko'rishni istaydi. Har ikkala normallasuv bosqichida ham AQShning bilvosita diplomatik bosimi va geosiyosiy o'zgarishlar muhim rol o'ynagan.

Ushbu jarayonlar Turkiya tashqi siyosatining "muvozanatli siyosat" tamoyiliga asoslanganini ko'rsatadi. 2016 va 2022-yillardagi aloqalardagi normallasuvlar, har ikki davlat o'rtasidagi ideologik tafovutlarga qaramasdan, pragmatik manfaatlar ustuvorligini yaqqol namoyon etdi[7].

Turkiya va Isroilning Yaqin Sharq mintaqasidagi "Arab bahori" davridagi tashqi siyosati ba'zida mushtarak maqsadlarni ko'zlagan bo'lsa, ba'zida esa manfaatlar to'qnashuvi kuzatilganini alohida ta'kidlash joiz. "Arab bahori" jarayoni har ikki davlatning mintaqadagi tashqi siyosiy yo'nalishini tubdan o'zgartirdi. Turkiya o'zining "yumshoq kuch" (soft power) strategiyasiga va mintaqaviy yetakchilik konsepsiyasiga tayangan holda inqilobiy harakatlarni qo'llab-quvvatladi. Ayniqsa, Bashar al-Assad boshchiligidagi Suriya rejimiga qarshi qattiq pozitsiya Turkiyaning yangi tashqi siyosiy vizyonini namoyon etdi[8].

Isroil esa mintaqadagi siyosiy beqarorlikni xavf sifatida qabul qilib, ehtiyotkor va xavfsizlikka yo'naltirilgan yondashuvni afzal ko'rdi. 2010-yildan so'ng Anqara va Tel-Aviv o'rtasidagi diplomatik taranglik ularning mintaqaviy siyosatidagi tafovutlarni yanada keskinlashtirdi. Turkiya o'zini arab jamoatchiligiga yaqinlashtirishga urinayotgan bir paytda, Isroil mintaqaviy izolyatsiyaga duch keldi. Natijada, "Arab bahori" har ikki davlatning mintaqadagi ta'sir strategiyasini sinovdan o'tkazib, ularning geosiyosiy tafovutlarini chuqurlashtirdi.

2024-yilda Suriyadagi siyosiy manzara sezilarli darajada o'zgardi. "Hay'at Tahrir ash-Sham" (HTSh) guruhi o'zining harbiy va siyosiy kuchini mustahkamlab, prezident Bashar al-Assad boshchiligidagi hukumatni ag'darishga muvaffaq bo'ldi. Bu voqea nafaqat Suriyaning ichki siyosatini, balki butun mintaqaning xavfsizlik muhitini tubdan o'zgartirdi[9]. 2011-yildan boshlab Turkiya Suriya ichki mojarosiga faol tarzda aralashib kelmoqda.

Turkiya hukumati HTShni yangi hukumat shakllanishi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida ko'rib, ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini bildirgan. Shu bilan birga, u xavfsizlik masalasi va terrorizmga qarshi kurashni tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab kelmoqda. HTSh bilan shakllanayotgan aloqalar Turkiyaning mintaqaviy xavfsizlik siyosatini kuchaytirishga, ayniqsa, Suriya shimolidagi strategik hududlarda ta'sirini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

HTShning hokimiyatga kelishi Suriya va Yaqin Sharq xavfsizligi tarixida yangi davrni boshlab berdi. Bu vaziyat Turkiya uchun mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash va strategik manfaatlarini ilgari surishda yangi imkoniyatlar yaratdi. Ushbu yangi geosiyosiy sharoitda Turkiya tashqi siyosatining pragmatik va xavfsizlikka yo'naltirilgan xususiyatlari yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Siyosat falsafasining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Leo Shtraus takidlaganidek, "Siyosat status-kvoni saqlab qolish uchun yoki hozirgi holatni o'zgartirish uchun amalga oshiriladi". Isroilning Yaqin Sharq mintaqasidagi xavfsizlik status-kvosi Turkiyaning Suriyadagi siyosiy ta'sirining ortishiga yo'l qo'ymaydi. Isroilning xavfsizlik siyosati, mamlakatning geosiyosiy ahamiyatini va mintaqadagi o'zgaruvchan dinamikalarni hisobga olgan holda shakllanadi. Isroilning xavfsizlik siyosati, kuchli harbiy qudratga tayanib, doimiy tahdidlarga qarshi kurashish va diplomatik yondashuvlarni uyg'unlashtirishni maqsad qiladi. Siyosatshunos Efraim Inbar Isroil xavfsizlik siyosatini harbiy kuch va diplomatiyaning integratsiyasi sifatida baholaydi. Isroilning xavfsizlik siyosatining markazida o'z hududiy yaxlitligini himoya qilish, qo'shni davlatlar va terroristik guruhlariga qarshi kurashish,

shuningdek, mintaqaviy barqarorlikni saqlash maqsadi yotadi. Isroilning yadroviy qudrati mamlakatning xavfsizlik statusini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib, uning mintaqaviy va global xavfsizlik siyosatidagi o'rnini mustahkamlaydi. Mamlakat, shuningdek, o'zining harbiy kuchlari va ilg'or texnologiyalariga tayanadi. Bu omillar, Isroilga o'z xavfsizligini ta'minlashda strategik ustunlik yaratadi[10].

Suriyada Bashar al-Assad hokimiyati ag'darilgach, Turkiya uchun Suriyada harbiy bazalar ochish imkoniyatlari yuzaga kelmoqda. Turkiyaning Suriyada harbiy bazalar ochish ehtimoli Isroilning xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Turkiya, Suriyada o'z ta'sirini yanada kuchaytirish maqsadida, harbiy bazalar tashkil etish orqali, o'z hududiy xavfsizligini mustahkamlashni maqsad qilmoqda. Biroq, bu vaziyat, ayniqsa, Eron va Hizbollah kabi Isroilning raqiblariga qarshi kurashishdagi strategiyalarni murakkablashtiradi. Isroil, Suriyada Turkiyaning harbiy mavjudligini o'z xavfsizlik strategiyasi bilan bog'liq yangi tahdid sifatida ko'rib chiqadi. Isroil uchun, Turkiyaning Suriyada siyosiy va harbiy ta'sirining ortishi, o'z chegara xavfsizligi va terrorizmga qarshi kurashga doir strategiyalarini qaytadan ko'rib chiqishga chaqiradi. Shuningdek, bu holat Turkiya va Isroil o'rtasidagi diplomatik munosabatlarni ham yangi shaklga keltirishi mumkin.

Turkiya va Isroilning Yaqin Sharqda kelajakdagi xavfsizlik va siyosiy barqarorlikdagi roli, mintaqaviy o'zgarishlar, global tahdidlar va ikki davlatning strategik manfaatlari bilan chambarchas bog'liq. 21-asrda, Yaqin Sharq mintaqasidagi xavfsizlik va siyosiy barqarorlikni ta'minlashda Turkiya va Isroilning o'zaro hamkorligi muhim o'rin tutadi. Turkiya, mintaqada kuchli harbiy va diplomatik aloqalarga ega bo'lib, Isroil esa o'zining harbiy qudrati va strategik ittifoqlari orqali mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashga intilmoqda. Turkiya va Isroil o'rtasidagi xavfsizlik aloqalari, ayniqsa, terrorizm, ekstremizm va yadro qudrati masalalarida o'z ifodasini topmoqda. Efraim Inbar o'zining "Israel's National Security Strategy" asarida, Isroilning xavfsizlik siyosatini mamlakatning yadroviy qudrati va AQSh bilan strategik ittifoqi asosida tahlil qiladi. U, Isroil xavfsizlik siyosatining nafaqat harbiy, balki diplomatik yondashuvlar orqali ham kuchayishini ta'kidlaydi. Turkiya esa, Eronning mintaqadagi ta'sirini cheklash va Suriya kabi davlatlar bilan yuzaga keladigan ziddiyatlarni hal qilishda Isroil bilan hamkorlikni kuchaytirishga intiladi.

Shu bilan birga, Turkiya va Isroil o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda ahamiyatga ega. Turkiya, energiya resurslari va iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan Isroil bilan hamkorlikni rivojlantirishga qiziqmoqda. Shlomo Avineri "Turkey-Israel Relations: A Strategic Partnership?" asarida, iqtisodiy va siyosiy hamkorlikning kelajakdagi roli haqida so'z yuritadi. U, Isroil va Turkiyaning savdo, texnologiya va energetika sohalaridagi aloqalarni mustahkamlash orqali mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlashda o'z hissalarini qo'shishga tayyor ekanligini ta'kidlaydi. Turkiya va Isroilning Yaqin Sharqdagi kelajakdagi roli, xavfsizlik va siyosiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA

Yaqin Sharq mintaqasi bugungi kunda global siyosiy jarayonlarning markazida turibdi va uning geosiyosiy arxitekturasi doimiy o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Turkiya va Isroil ushbu murakkab muhitda o'z milliy manfaatlarini ilgari surishga intilayotgan strategik aktyorlar sifatida har doim muhim o'rin tutib kelgan. Mazkur maqolada ko'rsatib o'tilganidek, Turkiya va Isroil o'rtasidagi munosabatlar tarixiy ildizlarga ega bo'lib, harbiy, siyosiy, iqtisodiy va diplomatik jihatdan turli bosqichlardan o'tgan. 1990-yillarda yaqinlashgan bu munosabatlar, ayniqsa "Arab bahori" va "Moviy Marmara" hodisasi fonida sezilarli darajada sovuqlashgan bo'lsa-da, pragmatik manfaatlar asosida yana normallashtirishga erishildi.

Har ikki davlat mintaqaviy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil bo'lib, ayniqsa, Suriyadagi so'nggi siyosiy o'zgarishlar bu ikki kuchning strategik yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Turkiya o'zining mintaqadagi pozitsiyasini kengaytirishga intilar ekan, Isroil ham xavfsizlikni saqlash va geosiyosiy muvozanatni ushlab turish yo'lida harakat

qilmoqda. Ular o'rtasidagi hamkorlik va ziddiyatlar aynan shu jihatdan Yaqin Sharqdagi xavfsizlik tizimiga bevosita ta'sir o'tkazmoqda.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Turkiya va Isroil o'rtasidagi aloqalar bir vaqtning o'zida ham raqobat, ham hamkorlik elementlarini o'zida mujassam etgan murakkab tusga ega. Kelgusida mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashda bu ikki davlat o'rtasidagi pragmatik yondashuvlar muhim rol o'ynashi kutiladi. Shu jihatdan, Turkiya-Isroil munosabatlarini faqat bir tomonlama baholash emas, balki ularning o'zgaruvchan tabiatini chuqur anglash Yaqin Sharqdagi xavfsizlik muammolarini yechishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yavuz, M. H., & Özcan, G. (2019). *Turkish-Israeli relations in a changing Middle East*. *Middle Eastern Studies*, 55(1), 35–50. <https://doi.org/10.1080/00263206.2018.1538964>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra_Decree
3. Benbassa, E., & Rodrigue, A. (2000). *Sephardi Jewry: A History of the Judeo-Spanish Community, 14th–20th Centuries*. University of California Press.
4. Türkiye - İsrail Siyasi İlişkileri. <https://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa>
5. Erdoğan: İsrail terör devleti. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/11/121119_erdogan_gaza
6. Deringil, S. (2022). Normalization of Turkey-Israel Relations: Strategic Interests over Ideological Differences. *Turkish Studies*, 23(4), 512–528. <https://doi.org/10.1080/14683849.2022.2074422>
7. Elgindy, K. (2022). Turkey and Israel's Fragile Rapprochement. Middle East Institute. Retrieved from <https://www.mei.edu/publications/turkey-and-israels-fragile-rapprochement>
8. Taşpınar, Ö. (2012). Turkey's Strategic Vision and Syria. *The Washington Quarterly*, 35(3), 127–140. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2012.706506>
9. Aydın, M. (2024). Turkish-Syrian Relations in the Context of the Arab Spring and HTSh's Rise to Power. *Middle Eastern Politics Journal*, 45(2), 112–128
10. Inbar, E. (2017). Israel's Security Strategy: A Strategic Analysis. *Middle East Review of International Affairs*, 21(1), 25-41.